

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУКИ КАРАКАЛПАКСТАНА В XX ВЕКЕ

Темирханов Б. У.

докторант базовой докторантуры

Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENCE OF KARAKALPAKSTAN IN THE XX CENTURY

Temirkhanov B.

Karakalpak Scientific Research Institute of Humanities

Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

Аннотация

Статья посвящена истории становления и развития научного центра в Каракалпакстане. Первые научные экспедиции на территории Каракалпакстана были осуществлены в середине 1920-х годов для изучения истории, языка и культуры каракалпаков. Указываются факторы и объективные условия организации научного учреждения в Каракалпакстане. Научно изучаются этапы развития науки в послевоенные годы, преобразования в Каракалпакский филиал Академии наук УзССР в целях углубления и координации фундаментальных научных исследований в республике.

Abstract

The article is devoted to the history of the formation and development of the scientific center in Karakalpakstan. The first scientific expeditions to the territory of Karakalpakstan were carried out in the mid-1920s to study the history, language and culture of the Karakalpaks. The factors and objective conditions of the organization of a scientific institution in Karakalpakstan are indicated. The stages of the development of science in the post-war years, transformation into the Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR in order to deepen and coordinate fundamental scientific research in the republic are being studied scientifically.

Ключевые слова: наука, научные экспедиции, Аральское море, Каракалпакское отделение.

Keywords: science, scientific expeditions, Aral Sea, Karakalpak branch.

В мире глобальная информатизация является неотъемлемой частью современного общества и его развитие основано на уровне образования и науки. Развитие государства уделяют большое внимание науке как сфере, воспроизводящей новые знания. Поэтому повышение уровня основ научного творчества через усовершенствование системы образования является требованием времени. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в своем Послании Олий Мажлису в январе 2020 года указывал, что «мы поставили перед собой цель войти в ряд развитых государств и сможем достичь ее, только проводя ускоренные реформы, опираясь на науку, просвещение и инновации. Для этого нам, прежде всего, необходимо воспитать кадры новой формации, выступающие инициаторами реформ, обладающие стратегическим видением, глубокими знаниями и высокой квалификацией. Именно поэтому мы начали реформирование всех звеньев образования – от дошкольного до высшего. Наука и просвещение имеют первостепенное значение для повышения интеллектуального и духовного потенциала не только молодежи, но и всего нашего общества. Там, где не развивается наука, наблюдаются регресс, отсталость общества во всех сферах» [1].

Развитие науки в республике тесно связано с результатами социально-экономических реформ в

Узбекистане. Важно отметить, что эти преобразования осуществляются на основе результатов интеллектуального труда ученых-исследователей. Предложенные ими рекомендации и научно обоснованные выводы позволили увеличить объем внутреннего регионального продукта в Каракалпакстане до 7861,8 млрд. сумов, были определены основные инвестиционные направления, такие как фармацевтика, химия, туризм, строительные материалы, переработка корней лакрицы и сфера частного образования. То есть, сегодня успешность выполнения данных инвестиционных программ напрямую зависит от уровня научно-исследовательских работ, развития научной сферы в целом.

История науки или науковедение является важной составной частью научно-эмпирических исследований. Сама наука является совокупностью теоретических и практических знаний об окружающем мире, полученных учеными-специалистами. Она представляет собой объективное знание об окружающем мире, в то же время это процесс получения и использования обществом этих знаний, организация научной деятельности и научных учреждений.

Основы формирования современной науки в Каракалпакстане были заложены еще в 1920-е годы. Первые научные экспедиции были осуществ-

лены в 1926-1930 годах, когда в Каракалпакстан неоднократно приезжали группы студентов из Ташкента и Москвы для изучения истории, языка и культуры каракалпаков, которые получали всемерную поддержку местных властей. Как вспоминает известный ученый К.Айымбетов, в 1926-1930 годах в Каракалпакстане работали несколько научных экспедиций, прибывает руководитель Каракалпакской экспедиции Общества изучения Казахстана А.Л.Мелков, здесь работали Н.А.Баскаков, А.С.Морозова, в 1930 году прибывает профессор С.Е.Малов, известный профессор А.А.Соколов, который после выступления К.Нурмухамедова во ВЦИК РСФСР, организовал в 1933 году научную экспедицию в Чимбайском и Тахтакупырском районах[2].

Согласно постановлению Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР (СНК ККАССР) в августе 1931 года было организовано первое научное учреждение в Каракалпакстане - Каракалпакский комплексный научно-исследовательский институт. Он располагался в здании бывшей церкви в г. Турткуле. Первым директором Каракалпакского комплексного научно-исследовательского института был назначен А.А.Гнеденко, который в 1930 году был командирован в ККАССР на постоянную работу. В состав института вошли секции истории, почвенно-пустынно-песчаная, экономических исследований, методики и планирования массовой краеведческой работы, кабинет энтомологии, гидрометеорологическое бюро, химическая лаборатория, а также в структуру института вошли научно-терминологическая секция отдела народного образования, краеведческий музей, отдел истории областного архива и др.

В 1932 году состоялась масштабная экспедиция Академии наук СССР на территории Каракалпакстана, результаты деятельности которой были обсуждены на 1-й конференции по изучению производительных сил ККАССР в марте 1933 года в Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург).

Организация этой научно-исследовательской экспедиции дал огромный толчок для развития науки Каракалпакстана. 29 июня 1932 года СНК ККАССР предлагает выделить средства на организацию химической лаборатории при ККНИИ [3]. По завершении экспедиции предлагалась передача ККНИИ во ведение Академии наук СССР. 29 августа 1932 года СНК ККАССР заслушал доклад А.А.Гнеденко «Об усилении научно-исследовательских работ в ККАССР». В резолюции по данному вопросу было решено «войти с ходатайством перед Президиумом А.Н. СССР о передаче Академии наук ККНИИ ККАССР, сохранив за ним направление и наименование «Комплексный научно-исследовательский институт АН СССР в ККАССР» со следующими секциями: а) геологическая; б) социально-культурная; в) экономических исследований; г) почвенно-геоботаническая; д) пустынно-песчаная; е) физико-химическая лаборатория» [4]. Тогда же было решено созвать научную конференцию по изучению производительных сил ККАССР с привлечением ведущих ученых страны.

В октябре 1933 года было предложено организовать научно-популярный журнал ККНИИ, на заседании СНК республики от 9 сентября 1933 года была образована редакционная коллегия (Д.Логинов, Тетюшев, К.Бажаков, А.Куленов, Гаврилин, Якубов, Исмухамедов). Через месяц состав коллегии был изменен и она была утверждена в составе Тетюшева (ответственный секретарь), Аимбетова, Джаксымуратова, Исмухамедова, Карп, Куленова, Логинова, Соколова, Якубова [5].

В 1934 году ситуация поменялась и постепенно свертывалась научная деятельность. Согласно постановлению СНК ККАССР 15 марта 1936 года ККНИИ был реорганизован и при Госплане была сформирована научная группа [6]. Впоследствии в статье В.Ефанова «Нужен научно-исследовательский институт» указывалось, что реорганизация, «а по существу ликвидация Каракалпакского Научно-Исследовательского института не дала положительных результатов» [7]. Рассредоточение рычагов управления над научно-исследовательскими поисковыми работами не дало практического эффекта. Настоятельно требовалось формирование единого центра для руководства и координации научно-исследовательских работ в Каракалпакстане.

В 1939 году был организован ККНИИ языка, литературы и истории как один из секторов в системе Наркомата просвещения ККАССР, однако с началом Второй мировой войны институт бездействовал [8]. 27 сентября 1943 года было принято решение об образовании Академии наук УзССР на базе Узбекского филиала АН СССР. Согласно постановлению Президиума Верховного Совета, СНК УзССР и ЦК КП(б)Уз, открытие было намечено на 4 ноября 1943 года. В марте 1944 года свою работу возобновил ККНИИ языка, литературы и истории при Совете Министров ККАССР [9]. Хотя институт не располагал ни своим помещением, ни оборудованием, ни научными кадрами.

26 июля 1947 года было принято постановление Совета Министров УзССР за №1179 о передаче Каракалпакского научно-исследовательского института языка, литературы и истории при Совете Министров ККАССР в ведение Академии наук Узбекистана. 24 сентября 1947 года было принято положительное решение Президиума Академии наук республики и данный институт был преобразован в самостоятельное научное учреждение – ККНИИ экономики и культуры. В 1948 году в институте работали 4 кандидата наук и 4 научных сотрудника с высшим образованием.

В 1959 году на базе Каракалпакского комплексного научно-исследовательского института был организован Каракалпакский филиал Академии наук УзССР, что дало возможность координации фундаментальных научных исследований в республике. Тематики научных работ охватывали почти весь спектр отраслей народного хозяйства. Были опубликованы академические издания по истории Каракалпакстана, каракалпакскому языку и литературе, был издан 20-томник «Каракалпакского фольклора». В институте истории, языка и

литературы начались работы по сбору и введению в научный оборот письменных памятников, являющихся бесценной духовной ценностью народа.

Наиболее важной научной проблемой, поднятой учеными Каракалпакского филиала АН УзССР стала Аральская экологическая катастрофа. Еще в середине 1970-х годов ученые очень остро ставили вопрос о необходимости спасения Аральского моря, обосновывая это с экономической точки зрения. Доктор биологических наук Р.Тлеуов в середине 1970-х гг. писал, что трудно предугадать все последствия высыхания Арала и указал на возможности уменьшения влажности воздуха и почвы, усиление вредного влияния ветров. Он тогда предвидел, что «в результате высыхания Арала огромные массы солей будут унесены ветром на равнины Средней Азии и Казахстана, 20 млн. га земли засолятся». Он также предполагал, что влияние усыхающего Арала будет ощущаться на все стороны экономики республик Средней Азии и Казахстана, на климатические и природные условия бассейна Аральского моря. Для решения проблемы моря он предлагает широко принимать «агротехнические мероприятия в бассейнах Амударьи и Сырдарьи, направленных на получение продукции при меньших затратах воды, установление минимального пропуска стока, необходимых для развития хозяйства и поддержания потерь воды на испарение путем отшнуровывания водоемов дельты и обвалования разливов Амударьи и Сырдарьи и использование подземного стока» [10].

Гораздо шире рассматривал проблему известных ученых, доктор биологических наук С.Кабулов. Оценивая проблему Арала как комплексную, он выступал за разносторонний анализ как самой проблемы, так и вытекающих из нее последствий. «Усыхание Арала будет сопровождаться нарушением равновесия в природе Средней Азии», - утверждал он. С.Кабулов делает экскурсии в историю, обосновывая необходимость учета, в первую очередь, человеческого фактора. «Народы, населявшие эти места в древние времена, в отличие от степных саков назывались апасиаками, т.е. болотными или водными саками», природные равновесие установилось не вчера, оно существует в течение тысячелетий [11].

В целом, в 1970-е гг. передовая научная мысль активно выступала за спасение Аральского моря, предлагая новые формы и методы хозяйствования и управления водными ресурсами. Борьба за спасение Арала шла не только на уровне научно обоснованных рекомендаций, но и публикаций в периодической печати. Во второй половине 1970-х гг. в связи с реанимацией вопросов переброски северных рек в Среднюю Азию и Казахстан, передовая научная мысль получила возможность более широко доводить до общественности всю сложность экологической ситуации. В 1988 году в г. Москве на правах научно-исследовательского института с отделением в г. Нукусе был создан Научно-исследовательский координационный центр (НИКЦ) «Арал». Такое решение было вызвано необходимостью комплексного решения проблем Аральского

региона и отсутствием на тот момент специалистов для постоянной работы в г. Нукусе [12]. Центр организован на базе отделения Института водных проблем АН СССР.

Провозглашение национальной независимости Республики Узбекистан стало новым этапом развития науки Каракалпакстана. Председатель Президиума Каракалпакского отделения АН УзССР С.Камалов утверждал, что «с получением статуса суверенных государств и Академия наук Республики Узбекистан стала самостоятельной, самоуправляемой организацией, действующей на основе законов Республики Узбекистан и собственного Устава. Отродна организация Каракалпакского отделения Академии сельскохозяйственных наук Республики Узбекистан» [12].

В 1991 году Каракалпакский филиал АН Узбекистана был преобразован в Каракалпакское отделение и несмотря на сложности ученые достигли огромных научных результатов. В составе отделения были организованы новые институты и подразделения, в том числе Комплексный институт естественных наук, Институт языка и литературы им. Н.Давкараева, Институт истории, археологии и этнографии, Вычислительный центр, Ботанический сад, фундаментальная библиотека. В 1992 году Научно-исследовательский координационный центр «Арал» постановлением Кабинета Министров при Президенте Республики Узбекистан был передан в состав Каракалпакского отделения и был оформлен как Отдел экологических проблем Приаралья. Также функционировала Фундаментальная библиотека. В середине 1990-х годов Каракалпакское отделение АН РУз стало опорной базой национальных научно-педагогических кадров для вузов республики, а также Каракалпакского отделения Академии сельскохозяйственных наук РУз, Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной медицины АН РУз, Каракалпакского филиала Узбекского НИИ педагогических наук, других научных учреждений.

В целом, история развития науки Каракалпакстана охватывает несколько этапов. Создание материально-технической базы в вузах республики также способствовало улучшению научной среды и подготовке новых кадров. Актуальность изучения истории науки Каракалпакстана в период независимости, научный анализ современного её состояния является важной основой в определении перспектив развития нового Узбекистана.

Список литературы

1. <https://president.uz/uz/lists/view/3324>
2. Айымбетов Қ. Өткен күнлерден елеслер. – Нукусе, 2008. С.169.
3. ЦГА РК, ф.322, оп.1, д.9, л.20.
4. ЦГА РК, ф.322, оп.1, д.5, л.80.
5. ЦГА РК, оп.1, д.9, л.186.
6. Кызыл Каракалпакстан, 1936, 28 марта.
7. Советская Каракалпакия, 1937, 17 июня.
8. ЦГА РК, ф.Р-551, оп.1, д.6234, л.46.
9. ЦГА РК, ф.Р-551, оп.1, д.6234, л.48.

10. Тлеуов Р. Меры, нацеливающие на сохранение Аральского моря // Вестник ККФ АН УзССР. - 1974, №2. - С. 38-46.

11. Кабулов С. Возможные последствия усыхания Арала // Вестник Каракалпакского филиала АН УзССР, 1974, №4. С. 35-45.

12. Текущий архив Каракалпакского отделения АН РУз за 1990 г. Папка №12.

13. Камалов С. Год нашей работы // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз, 1993, №1. С.166.